

КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р.Х.Джураев

УзНИИПН, д.п.н., академик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004148>

Реальный мир стал миром, зависимым от человека, миром человеческой культуры. В настоящее время происходит постоянно возрастающее усложнение общества, связанное с процессами глобализации, модернизации, кризисом техногенной цивилизации. Это предполагает развитие и совершенствование социально-гуманитарного знания в плане усиления интегративных тенденций, что, в свою очередь, связано с разработкой проблем междисциплинарного синтеза.

Интеллектуальное развитие - одна из важнейших задач современного образования. Без него немыслима самодостаточная, инициативная и творческая жизнь человека.

В.А. Сухомлинский утверждал: «Невежда опасен для общества... Невежда не может быть счастливым сам и причиняет вред другим. Вышедший из стен школы может чего-то и не знать, но он обязательно должен быть умным человеком» [1, с. 3].

Необходим синтез прогресса и смысла жизни, а ядром этого синтеза может быть индивидуально-личностное начало человека. Псевдокультурные тенденции, агрессия, отказ от духовно-моральных принципа в поведении и деятельности отдельных людей, их групп и государств, народов - это тревожные симптомы.

Гуманитарное познание позволяет нам с наибольшей полнотой раскрыть внутренний мир человека как воплощенную духовность и открыть перспективу сближения естественно выраженного (природой данного) в человеке с духовностью. И если мы говорим о начавшемся новом столетии как эпохе толерантности, то условием человеческого благополучия является осуществление каждым из нас указанного сближения.

Образовательная практика включает в себя два компонента: содержание образования (отражающееся в учебных планах, программах, учебниках, Учебных пособиях, хрестоматиях и т.д.) и методики, технологии. Если содержание отвечает на вопрос «Чему учить?», то методика и технология — «Как учить?». Это известно даже первокурснику педвуза.

Актуальный на сегодня вопрос: кто должен определять целесообразность применения той или иной методики и технологии-учитель, администрация школы, органы управления образованием?

Принято считать, что содержание тем, учебных предметов учитель может видоизменять (дополнять, углублять, расширять) лишь в нормативно установленных рамках. Но, с другой стороны, мы говорим о свободе творчества учителя, о предоставлении ему права на самовыражение. Сегодня каждый учитель волен по своему усмотрению выбирать и менять технологии, подчас даже в середине учебного года или на следующий год в одном и том же классе.

Некоторые педагоги заикливаются на одних методах, пренебрегая другими. Например, есть учителя, организующие каждый день работу с учебником. Другие заставляют писать за учебный год десятки рефератов. Третьи вместо живого слова внедряют сплошные презентации тем. Как правило, выбранные методики и технологии узакониваются решением педсовета, но такие решения носят чисто формальный характер

никто особенно не вникает в проблему целесообразности применения той или иной методики. Несомненно, все это не способствует повышению эффективности Учебно-воспитательного процесса.

На наш взгляд, причинами перерождения идеи о творческом подходе к учебному процессу в фактор дезорганизующий образовательный процесс, являются следующие.

Свобода предоставляется каждому педагогу — и вчерашнему студенту, и педагогическому новатору, и учителю, на уроках которого нет элементарной дисциплины. Никто не определяет, готов ли учитель к ее применению. По умолчанию принято считать: имеешь в кармане диплом педагогического вуза — твори, как вздумается. Не принимается во внимание, что достаточно много педагогов выполняют свои функции посредственно. Есть учителя, которые действительно могут пользоваться самыми трудоемкими педагогическими технологиями. Предоставление права выбора таких технологий без учета уровня подготовки педагога — важнейшая причина их неэффективного использования.

Учителю дается право выбирать технологии без учета особенностей контингента учащихся, с которыми он работает. Некий порядок в этом отношении существует разве что в специальных (коррекционных) учреждениях, где специфика контингента исключает разгул фантазии. Теоретически учитель обязан учитывать уровень подготовки учащихся при выборе методик преподавания. Но это только теоретически. Чаще всего никто не оценивает технологию с точки зрения возможности ее реализации в обучении конкретного класса в каждой конкретной школе.

Главным источником увлечения выбором технологий являются ценности, культивируемые ныне в практике образовательных учреждений. Каждый учитель знает, что использование какой-либо новой технологии повышает его авторитет. Это плюс при аттестации. Об этом он напишет в творческом отчете. Это отметит в характеристике руководство школы. Ни один учитель не признает, что ему проще, а может быть, даже эффективнее работать по традиционной методике. Никто не хочет прослыть консерватором, и потому многие выбирают нечто инновационное, не задумываясь о том, по силам ли ему такой выбор. Не каждый учитель представляет, насколько трудоемка та или иная технология. А те, кто осознает, поступают просто: используют лишь внешнее, заметное, яркое.

Обратим внимание на достаточно распространенный метод проектов. Метод, безусловно, эффективный, однако только при соблюдении всех процедур и требований. Но насколько он трудоемок и фактически непосилен для учителя, вынужденного иметь 1,5-2 ставки, представляет только тот педагог, который, во-первых, хорошо изучил его, во-вторых, хотя бы один раз адекватно реализовал. Думается, не будет особо крамольным утверждение о том, что учитель, организующий в течение учебного года пять-шесть проектов, скорее всего, халтурит, реализуя лишь внешние признаки этого метода.

Важно также указать на то, что авторы технологий, как правило, не дают информацию о способах их введения в практику.

Для них существенно лишь то, насколько больше педагогов внедряют созданное ими. Поэтому и они закрывают глаза на то, как реализуется технология: чисто внешние признаки или ее суть.

Современное высшее образование оказывается связанным со знанием и личностным началом. Знание неотделимо от личности. Только в процессе становления и развития индивидуальности в данном образовательном поле сообщества, в процессе диалога с социальной средой личность приобретает опыт действия, созерцания, воображения и размышления, который и созидает ее образование. Поэтому личность находит себя только в образовании.

Интегральное образовательное пространство предполагает целостность, органическое сочетание всех его составляющих - общеобразовательных учреждений.

Современное высшее образование приобретает культуросообразный характер. Культура и образование диалектически взаимосвязаны. Образование прежде всего соотносится с национальной культурой. Родная культура в базовом образовании представлена языком, литературой, историей. Межпредметная интеграция базового образования, а также внутрипредметные связи позволяют повысить его культуросообразный характер. Однако истинное вхождение детей в многогранный мир родной культуры возможно только путем приобщения их к интегральному гуманитарному образовательному пространству. Без этого невозможно духовно-нравственное развитие гражданина Узбекистана как процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способностей человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок.

Образование и культура - по сути, две сообщающихся сосуда. Именно образование является основным каналом целенаправленного внесения в общественное сознание приоритетных ценностей, несущим стержнем которых выступает свобода, соединяемая с нравственностью.

Понятие «культуросообразность», как и сама культура, многогранно и многоаспектно. Принципу культуросообразности, идее необходимости следовать этому принципу как развивающему уделял внимание еще Ф.А. Дистервег. Под культуросообразностью он понимал учет условий, в которых находится человек, а также культуры данного общества в процессе воспитания и образования.

Д.С. Лихачев говорил о том, что культура человечества движется вперед не путем перемещения в пространстве-времени, а путем накопления ценностей. Ценности не сменяют друг друга, новые не уничтожают старые (если «старые» действительно настоящие), а, присоединяясь к старым, увеличивают их значимость для сегодняшнего дня.

Становление личности с осознанием ею гражданской позиции, личности высокодуховной, эстетически восприимчивой, способной к творчеству, лежит в основе процесса гуманизации образования, когда решаются прежде всего задачи созидательные, связанные с самими идеями духовной культуры как социальной памяти человечества.

Культура социума и культура личности взаимосвязаны. Современное учебное пространство ориентировано на формирование творческой личности, создание поисковой атмосферы. Принцип культуросообразности призван через интеграцию предметов гуманитарного блока (урочная и внеурочная формы обучения) пробуждать мысли учащихся, стимулировать их творческий рост, давать представление о социокультурной картине мира, способствовать углубленному изучению конкретно-исторических фе-

номенов культуры и осознанию универсальных закономерностей развития культуры и искусства.

Принцип культуросообразности, пронизывая современное интегральное образовательное пространство, призван готовить учащихся к личностной ориентации в современном мире, осознанию ценностей мировой культуры, участию в диалогах культур, готовности способствовать их развитию и взаимному обогащению.

REFERENCES

1. Сухомлинский В.А. Об умственном воспитании, - Киев, 1983
2. Казанцев С. Методологическая культура студентов в условиях фундаментализации обучения // Педагогическое образование и наука. -2001. - № 3, -С. 9-14.
3. Кульниевич С.В. Личностная ориентация методологической культуры учителя// Педагогика. -1997. - №5. –С. 108-115.
4. Спасская Е.Б. Развитие профессиональной культуры учителя в процессе опытно-экспериментальной работы в школе: Автореф.дисс. к.п.н. –СП.б. , 1998.
5. Ходусов А.Н. Методологическая культура учителя и условия ее формирования в системе современного педагогического образования. –М. –Курс: Изд-во МПГУ и КГПУ, 1997. – 324 с.
6. Djurayev, R. K., Karakhanova, L. M., & Karimov, K. A. (2022). A systemic factor of increasing the quality of higher education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(6), 205-214.
7. Djurayev R.Kh., Karakhonova L. M. Media education as a factor of increasing the quality of teaching schoolchildren //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2013. – Т. 11. – №. 2 (eng). – С. 287-288.
8. Джураев Р. Х., Карахонова Л. М. Педагогическое сопровождение одаренных детей образовательными учреждениями //Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 66-70.